

DEZVOLTAREA TURISMULUI RURAL CU ÎMPILCAREA ASOCIAȚIILOR DE BĂȘTINAȘI

GUȚUȚUI Veaceslav,
**Coordonatorul Departamentului Dezvoltare Locală, Alianța asociațiilor de
băștinași din Moldova**

Abstract

DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM WITH THE INVOLVEMENT OF INDIGENOUS ASSOCIATIONS

The development of rural tourism in the Republic of Moldova is a challenge for public authorities, the business environment and the associative sector, in terms of human capacities, existing regulations, access to financing. In this context, new approaches, tools and mechanisms for the implementation of various economic projects are required for the development of this field. To respond to these challenges, in the country, in the last years a series of projects were carried out, with the active involvement of hom town associations, in cooperation with local public authorities, entrepreneurs and investors from the Diaspora.

Key words: managerial skills, responsibilities, hometown associations, rural tourism destinations, investments, local economic development.

JEL: M51, P35

Introducere

În Republica Moldova, migrația reprezintă o problemă încă nerezolvată, care generează în continuare efecte negative semnificative la nivel național și local. Deși emigrarea din Republica Moldova, la scară largă, a început abia la începutul sec. XXI, intențiile persoanelor din Diaspora de a susține și reinvesti în țara lor de origine au fost mereu consistente. În acest context, în perioada 2016-2022, proiectul „Migrație și Dezvoltare Locală”, implementat de Elveția-PNUD Moldova (în continuare PNUD/MiDL) a abordat subiectul migrației în cadrul intervenției multi-anoale a Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”.

Această intervenție, s-a referit la o nouă abordare privind dezvoltarea locală, inclusiv cea economică în 55 de localități-partenere ale proiectului. Intervenția a avut la bază crearea și fortificarea parteneriatului autorității publice locale (APL)-asociațiile de băștinași (AdB)-sector de afaceri. Această nouă abordare, a permis obținerea unor rezultate și efecte economice, dar și sociale importante pentru comunitățile-partenere ale proiectului.

Procesul de crearea și implicarea AdB-urilor în viața comunitară a luat amploare odată cu lansarea proiectului PNUD/MiDL, care a acordat asistența consultativă și financiară pentru dezvoltarea lor. Astăzi în Republica Moldova funcționează circa 160 AdB-uri dintre care, aproximativ 90 sunt asociații obștești înregistrate. Prin funcționarea AdB-urilor în localitățile din țară, s-a început promovarea largă a conexiunii și legăturii afective a cetățenilor cu localitatea de baștină. În acest sens, termenul ”băștinași” reprezintă originarii unei localități uniți pentru a contribui la dezvoltarea și modernizarea localității natale, la oferirea suportului necesar pentru ași ajuta concetățenii din localitate. Prin diferite acțiuni, inițiative și proiecte, campanii, AdB-urile în colaborare cu APL-urile și diferiți parteneri au sporit afinitatea băștinașilor față de locul natal, au stimulat patriotismul local, au dezvoltat conceptul ”Spiritul de Acasă” și au contribuit la fortificarea bunei guvernări la nivel local și la dezvoltarea economică sustenabilă.

Administrația publică locală, împreună cu mediul de afaceri și asociațiile de băștinași, în urma multiplelor discuții, colectând date și informații, realizând analize socio-economice, și-au stabilit domeniile de specializare economică de perspectivă. Cel mai solicitat domeniu a fost identificat

turismul rural. Astfel, 12 localități-partenere ale proiectului și-au focusat eforturile pe dezvoltarea acestui sector important pentru localitățile rurale din țară.

În vederea asigurării durabilității rezultatelor atinse de proiectul PNUD/MiDL și dezvoltării continue a AdB-urilor, în toamna anului 2022 a fost lansată inițiativa de creare a Alianței asociațiilor de băștinași din Moldova, la care au aderat 39 de AdB-uri. Alianța este o rețea națională creată pentru reprezentarea și promovarea intereselor membrilor săi, precum și consolidarea capacităților AdB-urilor de a se implica în dezvoltarea socio-economică durabilă a comunităților în baza valorilor democrației locale și a principiilor bune guvernări.

Abordarea dezvoltării economice locale prin prisma parteneriatului local multilateral

Proiectul PNUD "Migrație și Dezvoltare Locală", etapa II (perioada 2019-2022) a avut o abordare complexă privind dezvoltarea economică locală, caracterizată prin inițierea și dezvoltarea unui parteneriat durabil dintre autoritățile publice locale, asociațiile de băștinași și mediul de afaceri. În acest sens, parteneriatul poate fi definit ca o coaliție de interese organizată formal, care include actori din diferite sectoare, cu realizarea de activități comune de către actorii implicați, bazate pe recunoașterea reciprocă a punctelor tari/slabe ale partenerilor, care lucrează pentru îndeplinirea unor obiective stabilite de comun acord și dezvoltate printr-o comunicare eficientă

Acest parteneriat pentru dezvoltarea economică locală a fost realizat prin utilizarea diferitor instrumente, cum ar fi:

- Elaborarea, implementarea Foilor de parcurs de dezvoltare economică locală, periodic odată la 6 luni, pe parcursul a 3,5 ani de zile. Aceste foi de parcurs reprezintă de fapt planuri de dezvoltare economică locală, elaborate și implementate în comun, pe termen scurt de către autoritățile publice locale, asociațiile de băștinași și antreprenorii locali. Foile de parcurs s-au dovedit a fi modalități eficiente de asumarea în comun obiectivelor legate de dezvoltare economică a comunităților, deoarece au inclus activități relevante, fezabile și asumate de toți partenerii.

- Seminare și traininguri, Școala asociațiilor de băștinași pe diverse teme: turism, apicultură, asociere, acces la finanțe, promovare și marketing, la care au participat reprezentanții autorităților publice locale, asociațiile de băștinași și antreprenorii din localitățile-partenere ale proiectului.

- Întruniri cu donatorii și proiectele internaționale, autorități publice centrale pentru dezvoltarea proiectelor economice locale, infrastructură și servicii publice

- Participarea la diverse concursuri/apeluri de proiecte pentru atragerea resurselor pentru dezvoltarea afacerilor, îmbunătățirea stării infrastructurii fizice și de afaceri, modernizarea serviciilor publice, prestate la nivel local.

- Inițierea de parteneriate cu alte localități din țară și peste hotare (din România, Italia, Ucraina, Germania) în vederea atragerii de resurse, schimb și preluare de experiență.

- Vizite de studiu în țară pe subiecte de interes economic, antreprenariat, turism, mica industrie.

- Implementarea programului de co-finanțare pentru proiecte economice în valoare de 60 mii USD/localitate (din partea Guvernului Elveției) pentru 25 de localități și de infrastructură - 10 mii USD/localitate pentru 15 localități.

- Program de asistență și finanțare pentru participarea Diasporei la dezvoltarea locală.

Dezvoltarea turismului rural prin implicarea asociațiilor de băștinași

De menționat că cel mai solicitat domeniu economic, în localitățile-partenere ale proiectului PNUD/MiDL a fost turismul rural. Anume în acest domeniu au fost acordate cele mai multe resurse financiare și asistență tehnică. Astfel, proiectul PNUD "Migrație și Dezvoltare Locală", a susținut 12 localități în dezvoltarea de proiecte de turism rural. Interesul față de acest domeniu este explicată prin faptul că turismul conferă anumite avantaje potențialilor antreprenori și investitori, după cum urmează:

1. Oferta de excursii ale agențiilor de turism aproape în totalitate este orientată spre localitățile sătești atractive;
2. Zonele turistice rurale sunt tot mai solicitate de către orășeni și turiști străini;
3. Călătoriile în raza de 30-50 km de la orașe devin competitive comparativ cu deplasările la distanțe lungi în străinătate,
4. Investițiile sunt orientate și spre ariile rurale, fiind construite recent mai multe unități (sate de vacanță, vile, agropensiuni) care sunt solicitate de turiști pentru un confort bun la prețuri de 15-50 euro/zi
5. Costul serviciilor prestate în agropensiuni este mai mic decât în alte unități de cazare, afacerea poate fi inițiată relativ simplu și ieftin
6. Oferta agropensiunilor, de regulă, este complexă și localizată „sub același acoperiș”, ceea ce o face foarte atractivă pentru beneficiari
7. Un număr important de cazări este realizat în perioada estivală în mediul rural
8. Posibilitățile de aplicare la granturi, subvenții sunt mai mari pentru dezvoltarea infrastructurii și turismului.

Pentru a implementa cu succes aceste proiecte în domeniul turismului, a fost necesară implicarea asociațiilor de băștinași, în strânsă cooperare cu autoritățile publice locale și agenții economici.

Asociația băștinașilor este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de în statut.. În cele mai frecvente cazuri, AdB-urile reprezintă de fapt organizațiile care acordă suportul necesar autorităților publice locale (APL) și dezvoltă împreună diferite parteneriate. Prin abordările și implicările pe care le au, AdB-urile se deosebesc fundamental de către alte asociații obștești, având specificul lor legate de faptul că ele sunt:

- entități juridice cu capacități consolidate în mobilizarea comunităților în atragerea de fonduri prin instrumente online și offline
- dispun de experiență și abilități specifice în managementul proiectelor comunitare din diverse domenii
- realizează acțiuni transparente și vizibile, cu impact major asupra vieții comunitare
- cu parteneriate dezvoltate și valorificate la nivel local, dar și național
- aducând o contribuție substanțială în dezvoltare locală
- promotori activi ai localităților de baștină
- creează și atrag în acțiunile comunitare grupuri de inițiativă a Tinerilor Juniori, a Seniorilor, grupurilor de voluntari ș.a.

Conform unei cercetări, realizate în august-septembrie 2022 de către Alianța asociațiilor de băștinași din Moldova și proiectul PNUD/MiDL, în medie, o asociație de băștinași întrunește 16 membri, dintre care 7 sunt juniori.

Figura 1 Profilul mediu al unei asociații de băștinași

Aceștia au reușit împreună, în primii 2 ani de activitate, să implementeze cel puțin 5 proiecte cu o valoare totală de 1,6 mln. lei, dintre care 0,3 mln. lei sunt fonduri atrase prin implementarea instrumentelor de colectare de online (platforme electronice specializate) și offline (în format fizic). La cercetare au participat cele mai active 49 de AdB-uri din Republica Moldova.

Astfel, de-a lungul anilor, AdB-urile au reușit să devină un partener credibil și sustenabil al autorităților locale, realizând legătura în comunități dintre băștinașii de acasă și cu cei din Diasporă.

Asociația de băștinași, fiind partenerul principal al APL în realizarea proiectelor, inițiativelor, campaniilor, cu implicarea tuturor actorilor locali și a Diasporei. De regulă, proiectele realizate implică direct beneficiarii și se aplică o abordare integrată:

1. se atrag toți actorii sociali în proces (inclusiv din Diasporă), prin realizarea diferitor parteneriate și cooperări;
2. se aplică principiul sinergiei cu alte proiecte, inițiative derulate în paralel;
3. se combină aspectele soft (sporire de capacități, promovare) cu cele hard (investiții în infrastructură);
4. se asigură cofinanțarea proiectelor (prin campanii de colectare de fonduri online și offline);
5. se atrage atenție deosebită la durabilitatea proiectelor realizate.

Prin proiectele implementate de către AdB-uri, în domeniul turismului rural, s-a urmărit implicarea populației locale în procesul de planificare și dezvoltare, precum și pe deschiderea de întreprinderi din industria Ospitalității, care să aducă beneficii comunității locale. Maximizarea beneficiilor pentru localnici are ca rezultat, de regulă, ca aceștia să accepte mai mult astfel de dezvoltări și mai activ să sprijine utilizarea resurselor locale de ospitalitate. Această abordare de planificare poate fi utilizată la nivel local, regional și chiar național. De avantajele îndreptate către comunitatea locală beneficiază, de asemenea, întreaga țară prin generarea de venituri, crearea de locuri de muncă și sprijinul pe care comunitățile locale îl oferă politicilor naționale de ospitalitate și mediu.

Abordarea dezvoltării turismului s-a bazat pe **5 elemente**:

1. **AdB - nucleul operațional și strategic la implementarea diferitor inițiative**, accesarea proiectelor: turism, amenajarea teritoriului, salubritate și ecologie, infrastructura tehnico-edilitară, tineret, etc. În total în 12 localități care au abordat tematica turismului au fost atrase în cca. 170,8 mln. lei prin proiecte, contribuția autorităților publice, băștinașilor din țară și peste hotare.

2. Activități de creare și consolidare a parteneriatului APL- AdB - antreprenori:

- Seminare și ateliere de lucru privind inițierea în turism, promovare online pentru reprezentanții APL, AdB și mediul de afaceri.
- Asistență în identificarea atracțiilor turistice (lista atracțiilor/denumirilor vechi) și stabilirea top 10 locații per localitate, suport consultativ în amenajarea infrastructurii turistice (muzee, popasuri, pensiuni turistice, case rurale, ateliere de producere artizanală, piețe, parcuri, etc.
- Organizarea vizitelor de studiu privind preluarea bunelor practici în turism din țară și peste hotare (Ucraina și România).
- Sprijin în marcarea traseelor turistice (Cărpineni, Bahmut, Geamăna, Selemet, Sipoteni) și descrierea acestora.

3. Combinarea asistenței soft (capacitare, promovare) cu proiecte hard prin acordarea asistenței pentru aplicare pentru APL, antreprenori și AdB cu proiecte la diferiți donatori pentru dezvoltarea și extinderea infrastructurii de suport în turism (DAR 1+3, FNDARM, FNDRL, USAID, UE, etc.) – amenajarea structurilor de deservire turistică, parcuri, muzee, case de cultură, construcția de drumuri, piețe, iluminat public stradal, amenajarea bazinelor acvatice, etc. Atragerea localnicilor și băștinașilor plecați, în asigurarea cofinanțării proiectelor locale (campanii de colectare de fonduri în regim online și fizic). Ca rezultat, au fost dezvoltate 50 de afaceri noi în agroturism, cu 34 de pensiuni turistice noi, cu cca. 200 locuri de cazare, dezvoltarea infrastructurii: 30 km de iluminat public, 5 muzee reabilitate și create centre de informare turistică, 17 km de drum reabilitate, servicii de salubritate consolidate, 20% dintre antreprenorii beneficiari fiind migranți returnați sau circulari).

4. Implicarea activă a grupurilor de juniori și seniori din cadrul AdB în dezvoltarea turismului local: colectare de informații, marcarea și descrierea traseelor turistice, organizarea de evenimente, master classuri, vizite de studiu, etc.

5. Promovarea și integrarea localităților în activități turistice:

- Suport în organizarea festivalurilor culturale, gastronomice, comerț cu produse locale artizanale la Cărpineni, Geamăna, Mihăileni, Pohrebea, Sărata Veche, Selemet, Sipoteni, Taraclia, Văleni, inclusiv cu participarea activă a Diasporei,
- Sprijin în realizarea Zilelor Diasporei, anual - în luna august, cu accent de promovare a antreprenorilor, serviciilor și produselor locale
- Realizarea de comunicate informative, interviuri cu beneficiarii proiectelor PNUD/MiDL și plasarea lor în mediul on-line
- Integrarea localităților în structuri de cooperare intercomunitară (Grupuri de Acțiune Locală).

Rezultatele intervențiilor:

În urma implementării acestor activități, au fost create și dezvoltate noi destinații turistice, care se prezintă în continuare:

Traseul ”În vacanță la Budești” (s. Budești, mun. Chișinău)

Elemente de bază:

- Apropiere de cea mai mare piață de turiști din țară – mun. Chișinău (10 km)
- Muzeul satului și Centrul de Informare Turistică
- Biserica Sfinții Arh. Mihail și Gavriil (a treia ca mărime din țară)
- Clubul de hipism Sparta
- Stadionul FC Sportul cu teren sintetic și natural
- Fabrica de bere Keller Holz
- Indicatoare de informare turistică amenajate în intravilan
- Unități de alimentare.

Ruta ”Șleahul Geamăna- vinăria Asconi”

Elemente de bază:

- Peste 80 mii de turiști anual la vinăria Asconi
- Parteneriat vinăria Asconi – agenții economici – asociația băștinașilor Generația G din Geamăna

- 2 agropensiuni turistice
- 1 atelier de producere artizanală a gemurilor
- 1 depozit și afacere de prelucrare a mierii
- 3 colective folclorice locale: bărbați, femei, copii
- Piață agroalimentară regională
- Drum amenajat prin podgoriile vinăriei Asconi și traseu marcat pe o lungime de 18,9 km.

Perspective:

- Instalarea indicatoarelor de informare turistică în intravilan
- Crearea și amenajarea muzeului localității
- Promovarea traseului turistic și afacerilor locale
- Încurajarea și aplicarea pentru dezvoltarea afacerilor în cadrul GAL-ului Drumul Vechi Moldovenesc.

Destinația turistică ”Inima Nistrului” (Pohrebea-Coșnița)

Elemente de bază

- Peisaje deosebite de pe malul stâng al r. Nistru
- Restaurant-terasă Gastro Ferma și servicii catering
- Facilități de organizare team-building-uri
- Sală de instruire și centru de informare turistică
- 7 case rurale, peste 50 locuri de cazare
- Servicii ghid și activități interactive în natură
- Un chei pentru acces la insulă de pe Nistru
- Parcare la intrare în oraș, piață eco și un muzeu
- Orașul Caprelor
- Festivalul Hodina, luna august.

Perspective

- Crearea unei zone de camping
- Crearea de mini ferme (producere cașcaval, pâine)
- Crearea unei fabrici de cidru
- Amenajarea beciului vechi în cramă
- Plantații de levănțică și alte plante aromatice
- Încurajarea și aplicarea pentru dezvoltarea afacerilor în GAL-ul Inima Nistrului.

Traseul de turism nostalgic ”Dor de codru: Ciorești – Dolna – Micleușeni-Vorniceni”

Elemente de bază

- 3 case rurale și o pensiune apicolă
- 1 sit
- 4 locuri de popas în codri
- Atelier de olărit al meșterului popular Zaharia Triboi
- Cimitirul de onoare ale Eroilor Români căzuți în cel de al II-lea Război Mondial
- Casa-muzeu ”A.S. Pușkin”

- 2 vinării

Perspective

- Consolidarea capacităților operatorilor locali de turism pentru a crește calitatea serviciilor și a crea o ofertă comună
- Digitalizarea serviciilor de turism oferite excursioniștilor locali și internaționali
- Integrarea traseului în GAL-ul Plaiul Codrilor.

Traseul turistic regional "Rogojenii Vechi-Cotiujenii Mari-Cobîlea"

Elemente de bază

- 2 pensiuni „La Nanu” și „Popasul răzeșilor”
- O casă rurală „Popasul lui Ștefan cel Mare”
- Brandul „Țuica Răzeșească” - 8 tipuri de țuică artizanală
- Restaurantul „Curtea de piatră” cu sală de degustare a țuicii răzeșești
- Muzeul „Bașca lui Mihai Țara” din Rogojenii Vechi și muzeul satului Cobîlea
- Stejarul lui Ștefan cel Mare cu o vârstă de peste 700 de ani
- Puntea îndrăgostiților
- Scena în piatră pentru organizarea festivalurilor internaționale
- Complexul informațional-complexul „Harmanul mieri”.

Perspective

- Organizarea festivalurilor internaționale „Ziua Daciei”, „La umbra stejarului”, „Ziua umorului cu Gheorghe Urschi”, Târgului internațional al băuturilor tari
- Amenajarea zonei pentru rulote și camping
- Extinderea Traseului turistic spre Socola, Vadul lui Rașcov, Camenca.

Zona turistică "Movila Măgura din Sărata Veche", Fălești

Elemente de bază

- Muzeul tradițiilor locale și istoriei satului
- Serviciul șezătoarea în familie
- Meșteri populari în lemn și piele
- Centru cultural (atelier de țesut, colective artistice)
- Grup activ de seniori
- Beci cu degustare a produselor locale, terasă cu cuptor
- GAL Movila Măgura și mini produceri
- Mini hotel cu 10 locuri de cazare
- Sărbătoarea câmpenească În Ospetie la Movila Măgurii, iulie.

Perspective

- Dezvoltarea structurilor de cazare
- Dezvoltarea sortimentului de conserve la fabrica locală "Rețetele casei"
- Crearea ofertei shopping tour rural la Sărata Veche
- Dezvoltarea plantațiilor de pomușoare.

Palanca turistică "Palanca- poarta de Sud-Est a Moldovei"

Elemente de bază

- Proximitate față de portul Odessa
- 2 puncte vamale la frontiera cu Ucraina: Palanca și Tudora
- Palanca-localitate lider în cadrul GAL-ului Lunca Nistrului
- 4 pensiuni turistice

- Brandul Biantti
- Complexul informațional-comercial Cămarile Mierii
- Centrul informațional turistic regional
- Cea mai mare colecție de porumbei din regiune
- Târgul internațional al porumbeilor.

Perspective

- Înfrățiri cu orașele Belgorod-Dnestrovsc și Beleavca, Ucraina
- Amenajarea Casei Pescarului
- Amenajarea locurilor pentru pescari la râul Nistru
- Organizarea competițiilor internaționale la pescuit sportiv.

Traseul turistic ”Podoabele Sudului #DeSelemet”

Elemente de bază

- Festivalul internațional iProsop și experiențe în organizarea diferitor evenimente culturale
- Ansambluri folclorice și tradiții gastronomice
- Tradiții în țesut
- Unicul muzeu rural din r. Cimișlia cu peste 8 mii de exponate
- O pensiune turistică și un mini-hotel
- Unicul bust al lui Burebista din Republica Moldova
- Asociația apicultorilor ApiFlora Selemet
- Mărci comerciale înregistrate: #De Selemet, iProsop
- Livezi de piersic și podgorii
- Marcarea traseului turistic (17,5 km).

Perspective

- Elaborarea ofertei turistice a localității
- Extinderea numărului unităților de cazare
- Promovarea traseului.

Ruta ”Văleni - sat de vacanță”

Elemente de bază

- 400.000 persoane tranzitează localitatea anual prin PTF Giurgiulești-Galați, Cahul-Oancea
- Lacul Beleu, parte a Rezervației Biosferei ”Prutul de Jos” (Rețeaua Mondială UNESCO),

Aflorimentul ”Colinele de aur”

- Calea Peștelui Domnitorului Petru Rareș
- 8 pensiuni și case rurale cu capacitatea de cazare de peste 50 locuri
- Câteva muzee
- Târgul din Văleni cu produse artizanale
- Existența brandului turistic
- Atracțiile turistice parte a GAL ”Lunca Prutului de Jos”
- Crearea unui sistem de orientare și ghidare turistică
- Localitate și agenți economici conectați la Clusterul turistic VIA Cahul.

Perspective

- Renovarea și deschiderea atelierului de țesut covoare
- Amenajare zone de campare
- Construcția unei tabere de vară pentru promovarea meșteșugurilor tradiționale.

Perspective de dezvoltare a Industriei Ospitalității în spațiul rural

Pentru dezvoltarea turismului rural, parteneriatul APL-AdB-sector de afaceri urmează să abordeze sistemic domeniul respectiv, în scopul depășirii conotației sectoriale a turismului și reîntorcerea la o vocație multidimensională a Ospitalității locale, capabilă să implice întregul teritoriu și populația (din localitate, dar și din Diasporă). Trebuie să se stabilească prin consens local cooperarea de durată, în promovarea primirii, cazării și prezenței călătorului turistic consumator.

Teritoriile trebuie să identifice un capital social disponibil, capabil să definească o ofertă turistică diferențiată și integrată în conținut și în valoare, ca răspuns la cererea actuală pentru consumul turistic și de vacanță. Cererea dată se manifestă într-o nouă manieră de consum, orientată spre tradițiile locale și experiență (inclusiv gastronomie), relații interumane, întâlniri, evenimente, noi experiențe și activități în spațiul rural. Prin urmare, necesită o abordare prin prisma managementului integrat al resurselor naturale și culturale, cooperare și consultare, implicarea de noi instrumente de certificare și de identificare, organizarea ospitalității într-un mod difuz și cu un impact de mediu redus, formarea resurselor umane și profesionale, în mod special în servicii de primire și însoțire.

Este necesar de a pleca de la o nouă viziune asupra teritoriului, care să atribuie valoare identității, capitalului social și patrimoniului natural și cultural local, analizând relațiile în comunitate, identitatea și politicile de dezvoltare durabilă.

Trebuie de acordat atenție noțiunii de identitate locală și capital social, subliniind legătura strânsă dintre acești factori care fac referire la domeniile relaționale prezente la nivel localităților. Astfel de factori pot fi pre-condițiile prealabile, ce pot genera inovare și dezvoltare, deoarece teritoriul este nu numai locul unde se acumulează și se sedimentează cunoștințele, capitalul, dar în care, dinamic se reînnoiesc, se reproduc și se extind, având la bază parteneriatul APL-AdB-sector de afaceri.

Având în vedere cele expuse, se poate de remarcat posibilitatea realizării unei noi modalități de dezvoltare durabilă, prin aderarea la un model bazat pe legătura strânsă între patrimoniu, resurse umane și turism, în care regenerarea socio-economica a teritoriului se sprijină pe istorie, tradiție, potențialul uman și natural. Ca rezultat se obține identitatea sa, care este o valoare competitivă dificil de produs.

Concluzii

Turismul rural se dezvoltă rapid în Republica Moldova în ultimii ani, grație susținerii acestui domeniu de către autoritățile publice, dar și de partenerii de dezvoltare, inclusiv PNUD Moldova proiectul Migrație și Dezvoltare Locală. Proiectul a avut o abordare complexă a dezvoltării economice locale și în mod deosebit a domeniului turistic.

În domeniul turismului rural sunt puțini actorii care dețin expertiză și capacități în a lucra la nivelul "firului ierbii" în vederea identificării, stimulării și pornirii proceselor privind destinațiile turistice. AdB-urile dispun de expertiză în atragerea de proiecte de dezvoltare locală și organizare de evenimente de talie internațională. AdB-urile sunt capabile să asigure transferul de experiență în domeniul turismului din statele, unde sunt stabiliți migranții din localitățile respective. Migranții, în comun cu autoritățile publice locale, dispun de capacități, modele și competențe pentru a crea și gestiona mecanisme inovatoare de suport a AdB-urilor la nivel de comunitate pentru transferul de cunoștințe și competențe, îmbunătățirea serviciilor locale și implementarea de activități generatoare de venituri. Populația și publicul-țintă conștientizează potențialul migrației pentru dezvoltarea economică locală.

Alianța asociațiilor de băștinași din Moldova va fortifica în continuare aceste capacități și parteneriate, multiplicând experiențele pozitive și pentru alte localități din țară.

În același timp, pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului rural, trebuie o abordare mai complexă și holistică a domeniului, pentru ca Industria ospitalității să fie înțeleasă și agreată de toți actorii sociali importanți la nivel local.

Notă: Acest articol sistematizează metodologia de creare și consolidare a capacităților AdB-urilor, precum și realizarea de intervenții economice privind impulsivitatea dezvoltării turismului rural, fiind realizată de PNUD-Moldova, cu suportul financiar al Guvernului Elveției.

Bibliografie

Legi:

1. Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenariat și întreprinderi
2. Legea Nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova

Cărți/Articole:

3. Miron V., Guțuțui V., Turismul în ariile naturale din Republica Moldova. Ghidul investitorului local. . Ch: - Continental Grup, 2005.-134 p.

Surse internet:

4. <http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=4071&t=Noutati/Conferinta-RO-MD-DE-Conectarea-companiilor-in-vederea-creterii-exporturilor-in-sectorul-turismului>
5. <https://conferinte.stiu.md/sites/default/files/evenimente/Agenda%20simpozion%20turism%202023.pdf>
6. <https://moldova.un.org/ro/34307-au-fost-lansate-dou%C4%83-programe-na%C8%9Bionale-de-granturi-pentru-sus%C8%9Binerea-ini%C8%9Biativelor-de>
7. <https://www.turismulresponsabil.ro/turismul-dupa-covid-19-1/>
8. <https://usm.md/?p=16958>
9. <https://www.undp.org/ro/moldova/projects/finalizat-migratie-si-dezvoltare-locala-etapa-2>

Autorul corespondent:

GUȚUȚUI Veaceslav, ORCID: 0009-0004-8442-2565, mail: veaceslav.gututui@gmail.com